

EJE 6

La inclusión como práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Participación política e involucramiento ciudadano de jóvenes de 15 a 20 años

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Nuevos conocimientos para la mejora de los procesos pedagógicos

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Participación política e involucramiento ciudadano de jóvenes de 15 a 20 años

Political Participation and Citizen Involvement of Student from 15 to 20 Years Old

Claudia M. Curiel Pérez¹

Teresa M. Guerrero Núñez²

Resumen

En este artículo se analiza, desde un enfoque descriptivo, la participación de los jóvenes dominicanos en actividades y organizaciones políticas. Los datos se obtuvieron de la Encuesta del Observatorio de la Juventud Iberoamericana, un estudio regional comparativo implementado por primera vez en República Dominicana en 2019. Se aplicó a una muestra nacional de hogares que tenían miembros de entre 15 y 29 años. Los resultados evidencian una baja confianza en las instituciones del Estado, en concreto, en el Gobierno, el Congreso y el presidente de la República. Por otro lado, se observa un distanciamiento de los jóvenes hacia la política. El tipo de participación política que muestra mayor representatividad entre los jóvenes de 15 a 20 años es votar en su centro de estudios y la menos frecuente es participar de un debate o discusión política a través de las redes sociales, foro o chat.

Palabras clave: confianza, instituciones, jóvenes, participación política, político.

Abstract

This article analyzes from a descriptive approach the participation of young dominicans in political activities and organizations. The data was obtained from the Ibero-American Youth Observatory Survey, a comparative regional study implemented for the first time in the Dominican Republic in 2019. It was applied to a national sample of households that had members between 15 and 29 years of age. The results show a low confidence in the institutions of the State, specifically in the government, the congress and the President. On the other hand, a distancing of young people towards politics is observed. The type of political participation that presents the greatest representativeness among young people between 15 and 20 years of age is voting in their study center and the least frequent is participating in a political debate or discussion through social networks, forum or chat.

Keywords: confidence, institutions, youth, political participation, politics.

¹ Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. República Dominicana, claudia.curiel@ideice.gob.do

² Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. República Dominicana, teresa.guerrero@ideice.gob.do

1. Introducción

La participación política se refiere a actividades directas o indirectas que realizan los ciudadanos para influir en las decisiones o en la elección de los gobernantes (Verba & Nie, 1972, citado por Varela, Martínez y Cumsille, 2015). En el caso particular de los jóvenes, estos autores identifican formas convencionales y no convencionales de participación, la cual es la más común en esta población. Las formas no convencionales son, por ejemplo: participación en protestas, voluntariado, contacto con autoridades y otras. Entre las convencionales se destacan el activismo partidario y el voto.

En la literatura internacional se evidencia una tendencia en la población joven a alejarse y tener desconfianza de la participación política. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros organismos colaboradores, en su reporte «Encuesta Iberoamericana de Juventudes, el futuro ya llegó», indican que el distanciamiento político también se manifiesta en menor participación como votantes y candidatos en las elecciones, así como en la adición a partidos políticos y organizaciones sociales tradicionales (CEPAL, 2013). De igual manera, explican que las personas jóvenes desconfían más que las personas mayores de instituciones como el Congreso o los partidos, en comparación con otras instituciones, como la Iglesia, las Fuerzas Armadas o la Policía. Asimismo, Alejandre y Escobar (2009) resaltan que los jóvenes son el grupo de la población de un país que tiene mayores expectativas, pero también el grupo con más probabilidad de caer en el desencanto ante las fallas de las instituciones y del Estado.

A pesar de que los jóvenes manifiestan estar alejados de las organizaciones y las formas tradicionales de involucramiento político, en la oposición han mostrado estar al frente de formas no tradicionales y espontáneas de participación política. Como reflexiona Reguillo (2008): «[Ser joven] es fundamentalmente una clasificación social y como toda clasificación supone el establecimiento de un sistema (complejo) de diferencias». Lo que quiere decir que, su forma de apropiarse y manifestarse en lo político es fruto de su manera diferenciada de ver el mundo como jóvenes.

Baeza-Correa (2012) realizó un estudio en Chile cuya metodología contempló 21 grupos focales con 168 jóvenes en tres ciudades. A partir de los resultados se identificó la desconfianza de los jóvenes en las instituciones. El investigador concluye que los jóvenes no se sienten parte de estas, más bien se sienten rechazados y desprotegidos por ellas. Al respecto, también destaca un individualismo imperante y una falta de sentido de la responsabilidad de los órganos colectivos en el bien de los miembros de la sociedad.

Para analizar las percepciones de los jóvenes dominicanos acerca de la política y su participación en ella es fundamental comprender el nivel de conocimiento cívico que poseen para ejercer su rol como ciudadanos. El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana -ICCS- (IDEICE, 2021) es una evaluación a gran escala que mide el nivel de conocimiento cívico y las percepciones y actitudes hacia temas sociales. Los resultados arrojaron que República Dominicana presentó el promedio más bajo entre los países participantes.

2. Metodología

La Encuesta de Juventudes del *Observatorio de la Juventud en Iberoamérica (OIJ)* es un estudio desarrollado por la Fundación SM para conocer la realidad social, económica, cultural y política de los jóvenes en la región iberoamericana. El estudio fue implementado por primera vez en República Dominicana en una muestra representativa de 1,136 hogares con jóvenes entre 15 y 29 años a escala nacional, durante septiembre de 2019. La selección de los hogares fue el resultado de un proceso de muestreo por conglomerados.

El instrumento utilizado fue un cuestionario de 100 preguntas cerradas, administrado por encuestadores en dispositivos electrónicos a través de la plataforma e-encuesta. Fue elaborado por la Fundación SM y adaptado al contexto local por un equipo técnico del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE). La información levantada permitió caracterizar la población joven dominicana y producir información sobre sus intereses, uso del tiempo libre, participación política, entre otros puntos relevantes.

En este artículo se utilizan los datos de esta encuesta para hacer un análisis de la participación política de los jóvenes dominicanos con edades entre 15 y 20 años, mediante los siguientes objetivos:

- Estimar los niveles de confianza que los jóvenes dominicanos confieren a las instituciones nacionales.
- Describir la participación juvenil en actividades y organizaciones políticas.

La participación política se mide a partir de las respuestas de los jóvenes sobre si han intervenido en actividades como discusión y seguimiento de temas políticos, votación en su centro de estudios, difusión de campañas políticas, firma de peticiones y ponerse en contacto con políticos. Estos datos se presentan en contraste con la confianza que reportan tener los jóvenes en las instituciones del país y con su afiliación a organizaciones sindicales, deportivas, religiosas, políticas y otras. Los resultados se observan según edad, sexo y ocupación.

3. Resultados

Los resultados del estudio son consistentes con la literatura revisada, donde se visibiliza el distanciamiento político de los jóvenes de la región latinoamericana, así como la desconfianza en las instituciones como el Congreso y otras dependencias del Estado. Sin embargo, es necesario interpretar los datos obtenidos con cautela y considerar el bajo nivel de conocimiento cívico que poseen los jóvenes dominicanos, de acuerdo con ICCS 2016.

Antes de analizar la participación política, se presentan las respuestas de los jóvenes de 15 a 20 años en torno a su confianza en las instituciones, así como a la pertenencia a colectivos o asociaciones de carácter cultural, deportivo, religioso o social. Estas informaciones son de utilidad para contextualizar los hallazgos sobre las formas en que se involucran en cuestiones sociales y políticas.

La institución que presenta una mayor proporción de respuestas en la categoría de «ninguna confianza» es el Gobierno, con un 49.7 %, seguido por el Congreso con un 45.6 %

y el presidente de la República con 40.6 %. Por el contrario, las instituciones en las que más confían los jóvenes son las Fuerzas Armadas y las iglesias u organizaciones religiosas, con un 44.2 % y un 41 % de jóvenes que manifiestan tenerles «mucho confianza», respectivamente.

Por otro lado, se preguntó a los jóvenes si pertenecían a algún colectivo, grupo o alguna asociación. La respuesta con mayor frecuencia fue «no pertenezco a ninguna» (37.6 %), seguida de grupos deportivos (26 %) y organizaciones de carácter religioso (18.7 %). Por su parte, las ONG, los sindicatos, grupos que trabajan con género y las asociaciones ecologistas fueron los tipos de organizaciones donde reportaron una menor participación.

El tipo de participación política que presenta mayor representatividad entre los jóvenes de 15 a 20 años es votar en su centro de estudios. Un 32.8 % declaró que votó en elecciones en la institución donde recibe o recibió docencia, ya sea escuela, colegio, instituto o universidad. La segunda actividad que presenta más porcentaje de participación es «seguir frecuentemente la información política en los medios de comunicación», con un 22.1 % de los jóvenes encuestados, seguida por la categoría «participar en tu centro de alumnos/estudios como representante o liderar peticiones», con un 21.8 %.

«Participar de un debate o discusión política a través de las redes sociales, foro o chat» es la forma de involucramiento político con menor incidencia entre las categorías consultadas, que alcanzó 10.34 %.

Al analizar las formas de participación según grupos etarios, se observa que a mayor edad hay una tendencia a involucrarse más en las actividades. Por otro lado, las mujeres presentan menor participación política en todas las categorías consultadas.

4. Conclusiones

En 2019 en República Dominicana las instituciones que presentaron niveles de confianza más bajo fueron el Gobierno, el Congreso y la presidencia de la República. La desconfianza en el gobierno podría interpretarse desde la exclusión que percibirían los jóvenes. Reguillo (2008) sostiene que los jóvenes en estas instituciones se sienten vistos como personas desinteresadas, hedonistas, por parte del gobierno.

Los datos de la Encuesta del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) muestran que las organizaciones religiosas y las Fuerzas Armadas reflejan mayores niveles de confianza entre los jóvenes. A pesar de la tendencia hacia la secularización en la era contemporánea, los valores religiosos siguen arraigados en las personas de 15 a 20 años (Vélez & Mendoza, 2020).

Los resultados muestran que la mayor forma de participación entre los adolescentes es votar en su escuela. La explicación pudiera ser obvia si se considera que la mayoría de la población analizada está asistiendo o asistió a la escuela, y las elecciones de los gobiernos escolares son parte de las actividades normativas de los centros educativos en República Dominicana.

Las mujeres jóvenes participan menos en política, y donde se evidencia una mayor diferencia es en la acción de contactarse con políticos o con organizaciones políticas. Según Novas

(2016), al analizar el rol de la mujer en política, es importante distinguir entre el rol ciudadano y la participación política.

Queda pendiente profundizar en otro estudio si las elecciones de los gobiernos escolares son un mecanismo para la promoción de la democracia, o si la escuela puede incidir en el involucramiento político de los jóvenes. De igual modo, debe ser objeto de investigación la desigual participación de las mujeres jóvenes en política.

5. Referencias bibliográficas

- Alejandro R., G., & Escobar C., C. (2009). Jóvenes, ciudadanía y participación política en México. *Espacios Públicos*, vol. 12, núm. 25, 2009, pp. 103-122. Universidad Autónoma del Estado de México, México. Recuperado el 1 de junio de: <https://www.redalyc.org/pdf/676/67611350007.pdf>
- Baeza-Correa, J. (2012). «Ellos» y «nosotros»: la (des)confianza de los jóvenes en Chile. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 11(1), pp. 273-286. Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de Manizales y el CINDE. Recuperado en 21 de junio de 2022 de: <https://r.issu.edu.do/Vb>
- BID, CAF, Cepal, OIJ, OIT, PNUD, UNAM, UNFPA. (2013). 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes «el futuro ya llegó». Recuperado el 01 de junio 2022 de: <https://r.issu.edu.do/If>
- IDEICE. (2021). Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía ICCS República Dominicana. Informe de resultados. Santo Domingo. Recuperado el 1 de junio de: <https://r.issu.edu.do/na>
- Novas, N. (2016). Breve historia de la participación política de la mujer dominicana, sus aportes al sistema democrático. *ECOS*, vol. 1, núm. 14. Santo Domingo. Recuperado en junio de 2022 de: <https://revistas.uasd.edu.do/index.php/ecos/article/download/159/93>
- Reguillo, R. (2008). Jóvenes imaginados: La disputa por la representación (Contra la esencialización). *Punto Cero*, Vol. 13, núm. 16. Cochabamba. Recuperado el 25 de mayo de 2022 de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762008000100002
- Varela, E., Martínez, M. L., & Cumsille, P. (2015). ¿Es la participación política convencional un indicador del compromiso cívico de los jóvenes? *Universitas Psychologica*, 14(2), 715-730. <http://dx.doi.org.10.U144/Javeriana.upsy14-2.eppc>
- Vélez J., D., & Mendoza H., J (2020). Reconfiguración de la religiosidad del joven en la sociedad contemporánea y su relación con el pensamiento complejo. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, núm. 29, pp. 183-207. Recuperado 20 de junio de 2022 de: <https://www.redalyc.org/journal/4418/441863461007/html/>